

БИОЛОГИЧЕСКАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ

(растения)

н.с., к.б.н. Малышев Р.В.

Лаборатория экологической физиологии растений

Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (г. Сыктывкар)

Историческая справка

Большинство протекающих вокруг нас процессов, связанных с переходом одних видов энергии в другие, сопровождается поглощением и выделением тепла. Исследование этих процессов послужило основой для формулирования закона сохранения энергии и начал термодинамики. Изучение тепловых процессов позволяют выявить важные свойства объекта - теплоемкость, теплопроводность, определить внутреннюю энергию, энтальпию и энтропию.

Первыми опытами с теплообменом можно считать использование человеком огня и льда, а первыми серьезными источниками - монографии алхимиков «Книга о печах» и «Книга о весах» IX века. Термометрия, активно развивающаяся в XIV веке, привела в итоге к разработке термометрических шкал и практической калориметрии Блэка, Лавуазье, Лапласа (1760-80 гг.). Тогда же были проведены первые опыты с животными. Исследования Фурье, работы по электричеству и теплу Джоуля, развитие научного приборостроения позволили создать мощную экспериментальную базу для термических измерений. В конце XIX – начале XX века, благодаря работам Резерфорда, Кюри и Ангстрема, калориметрия используется в физике, химии, биологии и становится специфической областью измерительной техники (Анатычук, 1981; Майорова, 1998)

Измеряемой величиной в калориметрии является теплота – кинетическая часть внутренней энергии вещества, определяемая интенсивным хаотическим движением молекул и атомов, из которых это вещество состоит. Размерность теплоты в системе СИ – джоули [Дж], теплового потока – ватты [Вт]. Как способ исследования преобразования энергии и измерения теплофизических свойств, калориметрия получила широкое применение в 70-х годах XX в. Предметом исследования методом калориметрии являются, как простые химические элементы и соединения, так и сложные биологические структуры.

Биологическая калориметрия – это классический метод определения метаболической активности живых организмов. Основой его является измерение теплопродукции живого организма. Существуют различные подходы к интерпретации полученных с помощью калориметрии результатов и на основе этого создаются различные модели метаболизма живых объектов. Как известно дыхание является основным источником энергии для роста растения. В качестве источника энергии в дыхании используется окисляемый органический субстрат. При этом часть энергии при окислении теряется в среду в виде тепла, которое составляет до 90% тепла продуцируемого растением. Определение, количества образующейся тепловой энергии, позволяет судить об интенсивности метаболических процессов в органах или тканях растения.

Теоретические основы калориметрии

В экспериментальной части работы для измерения метаболического тепловыделения и дыхания используется изотермический микрокалориметр Биотест-2 (ИБП, г. Пущино, Россия), изготовленный с заданными нами параметрами: диапазон рабочих температур – 0-50 °С; количество калориметрических ячеек, включая опорную – 8 шт.; рабочий объем ячейки – 1 см³; материал ячейки – нержавеющая сталь; порог чувствительности – 2 мкВт.

Микрокалориметр представляет собой калориметрический блок, соединенный с ЭВМ (рис. 1). Результаты измерения теплового эффекта через интерфейс выводятся в графическом и цифровом виде (как относительные единицы) на монитор ЭВМ. Для определения истинного значения теплового эффекта изучаемого процесса относительные значения умножали на калибровочный коэффициент (Кк), равный 0.22 мкВт. Калибровочный коэффициент рассчитан перед началом эксплуатации микрокалориметра по известному источнику тепла (тепло, выделяемое при прохождении электрического тока по проводнику с известным сопротивлением).

Рис. 1. Микрокалориметр Бiotест-2.

В калориметрическом блоке расположены семь рабочих и одна ячейка сравнения. Во все ячейки установлены съемные алюминиевые или стальные герметично закрывающиеся контейнеры (рис. 1).

Рис. 17. Контейнеры для образцов.

Объекты исследования помещаются в контейнеры, закрываются крышкой устанавливаемые в рабочие ячейки. Для выравнивания различных тепловых потоков в ячейку сравнения устанавливали пустой контейнер.

Процедура измерения метаболического тепловыделения и интенсивности дыхания:

1. установка необходимой температуры в калориметрическом блоке;
2. измерение нулевого значения теплового потока от пустого контейнера (первое нулевое значение: q_{n1});
3. измерение теплового потока от объекта, помещенного в контейнер (q_1);

4. измерение теплового потока от исследуемого объекта и от реакции выделяемого объектом CO_2 с 0.4 М раствором NaOH (q_2);

5. повторное измерение теплового потока от объекта, помещенного в контейнер (q_3);

6. повторное измерение нулевого значения теплового потока от пустого контейнера (второе нулевое значение q_{n2}).

Тепловыделение рассчитывали по уравнению:

$$q = [(\{(q_1+q_3)/2\}-\{q_{n1} + q_{n2}\}/2) \times 0.22] / \text{мг сухой массы} \quad (1)$$

где: q_1 и q_3 – метаболическое тепловыделение в начале и конце измерения; q_{n1} и q_{n2} – нулевое значение теплового потока перед и после измерения тепловыделения объекта; 0.22 мкВт – калибровочный коэффициент калориметра. Интенсивность дыхания рассчитывали по уравнению:

$$R_{\text{CO}_2} = [(q_2 \times 0.22) - q / 108] / \text{мг сухой массы} \quad (2)$$

где: q_2 – суммарный тепловой поток от исследуемого объекта и от реакции выделяемого объектом CO_2 с 0.4 М раствором NaOH; 108 мкВт/нмоль – количество тепла выделяемого при реакции CO_2 с 0.4 М раствором NaOH.

В итоге рассчитанные значения тепловыделения (q) и дыхания (R_{CO_2}) были выражены в следующих единицах: q , мкВт/мг сухой массы; R_{CO_2} , нмоль/мг сухой массы с. Данный алгоритм измерений и расчетов использовали для каждой из семи ячеек по отдельности. Время одного цикла измерения составляло приблизительно два часа.

Определение количества запасаемой растением энергии

Количество запасенной энергии (ΔH) рассчитывали как разность между общим количеством энергии, образовавшейся при окислении дыхательного субстрата, и потерями энергии в форме тепла. Количество образовавшейся при дыхании энергии оценивали по количеству выделившейся углекислоты (R_{CO_2}) (Hansen e. a., 1994). Для этого использовали коэффициент изменения энтальпии на нмоль потребленного для окисления органических соединений кислорода, равный – 455 мкВт/нмоль. Если дыхательным субстратом являются углеводы, как это имеет место в молодых интенсивно растущих органах и тканях, то дыхательный коэффициент (соотношение CO_2/O_2) равен единице. В этом случае показатель, характеризующий изменение энтальпии на моль выделенного CO_2 будет иметь такую же величину, что и на моль поглощенного O_2 , то есть будет равен – 455

мкВт/нмоль. Возможность использования данного коэффициента для определения образуемой в дыхании энергии обоснована в работах Л.Д.Хансена с сотр. (1996).

Ниже представлена термодинамическая модель роста растений, предложенной Л.Д. Хансеном с соавт., роста растений оценивается по показателям теплопродукции и дыхания [7]. Данная модель позволяет получить температурную зависимость скорости ростовых процессов и определить эффективность включения углерода субстрата (фотосинтаты) в биомассу растения. В математическом виде модель скорости роста представлена следующим образом:

$$\Delta H_B R_{SG} = 455 R_{CO_2} - q, \quad (3),$$

где $\Delta H_B R_{SG}$ – скорость роста, выражаемая в мкВт/мг сухой массы, 455 – изменения энтальпии на нмоль кислорода, используемого для окисления органических соединений, в мкВт/нмоль, R_{CO_2} – интенсивность выделения углекислого газа, измеряемая в нмоль/мг сухой массы с, q – интенсивность выделения метаболического тепла, мкВт/мг.

Данное уравнение актуально лишь для молодых растений или апикальных частей зрелых растений, где подавляющая часть запасенной энергии идет на построение новых структур растения, а на поддержание требуется меньшее количество энергии.

Практическая работа определение скорости запасаемой энергии на рост в растении

Материалы и оборудование: изотермический микрокалориметр «Биотест-2» (Россия), часть растения.

Ход работы: Объекты исследования помещают в контейнеры, устанавливаемые в рабочие ячейки. Для выравнивания различий тепловых потоков в ячейку для сравнения устанавливают пустой контейнер.

Процедура измерения метаболического тепловыделения и интенсивности дыхания:

- 1) Установка необходимой температуры в калориметрическом блоке.
- 2) Измерение нулевого значения теплового потока от пустого контейнера (первое нулевое значение – q_{01}).
- 3) Взвешивание растительного образца (m , мг) и помещение его в контейнер.
- 4) Измерение теплового потока от объекта, помещенного в контейнер (q).
- 5) Помещаем в контейнер капсулу с раствором NaOH (0.4 М) и оцениваем тепловой поток от исследуемого объекта и от реакции выделяемого объектом CO_2 с раствором NaOH. (q_R)
- 6) Достаем капсулу с раствором NaOH из контейнера.

7) Повторное измерение нулевого значения теплового потока от пустого контейнера (второе нулевое значение – q_{02}).

Заполняемая таблица

№ ячейки	Вариант	Интенсивность теплового потока q_{01} , отн. единицы	Интенсивность теплового потока q , отн. единицы	Интенсивность теплового потока от образца и капсулы с NaOH q_R , отн. единицы	Интенсивность теплового потока q_{02} , отн. единицы	Масса сухого образца m , мг
1						
2						

8) Для каждой ячейки проводится расчет по следующим формулам:

Расчет нулевого значения теплового потока

$$q_0 = \frac{q_{01} + q_{02}}{2}, \quad (4)$$

где: q_0 – средняя интенсивность нулевого теплового потока, отн. единицы;

q_{01} – первое нулевое значение интенсивности теплового потока, отн. единицы;

q_{02} – второе нулевое значение интенсивность теплового потока, отн. единицы;

$$Q = \frac{q - q_0}{m} \cdot 0.22,$$

(5)

где: 0.22 – коэффициент пересчета из относительных единиц в единицы энергии, мкВт;

Расчет теплового потока от образца

Q – истинное значение теплового потока, мкВт/мг сырого образца;

q – тепловой поток от образца, отн. единицы;

q_0 – средняя интенсивность нулевого теплового потока, отн. единицы.

Расчет интенсивности дыхания образца

$$R_{CO_2} = [(q_R \times 0.22) - Q / 108] / \text{мг сухой массы} \quad (6)$$

Расчет интенсивности дыхания образца запасаемой энергии на рост в растении

$$\Delta H_{BR_{SG}} = 455 R_{CO_2} - q, \quad (7),$$

где $\Delta H_{BR_{SG}}$ – скорость роста, выражаемая в мкВт/мг сухой массы, 455 – изменения энтальпии на нмоль кислорода, используемого для окисления органических соединений, в мкВт/нмоль, R_{CO_2} – интенсивность выделения углекислого газа, измеряемая в нмоль/мг сухой массы с, q – интенсивность выделения метаболического тепла, мкВт/мг.

- 9) Рассчитывается среднее значение количества теплового потока, интенсивности дыхания и количества запасаемой энергии .

Литература

1. Анатычук Л.И. Микрокалориметрия. Львов: Вища школа, 1981.-160 с.
2. Белл Л.Н. Применение фотокалориметрии для исследования энергетики фотосинтеза // Биофизические методы в физиологии растений. М., Наука, 1971.- С.106-128.
3. Дальке И.В., Ремизов А.Д., Головкин Т.К. Дыхательный метаболизм и рост географически удаленных экотипов // IV Съезд Общества Физиологов растений России: Тезисы докладов (Москва, 4-9 октября 1999 г.), Москва, 1999. – с.119-120.
4. Дальке И.В., Лодыгин Е.Д. Выделение тепла и дыхание почв // Актуальные проблемы биологии и экологии: Тез. докл. шестой молодежн. науч. конф. (Сыктывкар, 14-16 апреля 1999 года), Сыктывкар, 1999. - С.55.
5. Дальке И.В., Малышев Р.В., Огородникова С.Ю. Использование микрокалориметрии для характеристики активности метаболизма растений ячменя (сорт Новичок) в норме и при стрессе // X Молодежная научная конференция «Актуальные проблемы биологии и экологии»: материалы докладов (Сыктывкар, 15-17 апреля 2003 года), Сыктывкар, 2003. - С.69-70.
6. Дальке И.В., Маслова С.П. Влияние температуры на эффективность метаболизма корневищ костреца безостого и канареечника тростниковидного в осеннее-зимний период // X Молодежная научная конференция «Актуальные проблемы биологии и экологии»: материалы докладов (Сыктывкар, 15-17 апреля 2003 года), Сыктывкар, 2003. - С.142-144.

7. Жолкевич В.Н. Энергетика дыхания высших растений в условиях водного дефицита.- М.: Наука, 1969.-206 с.
8. Красавцев О.А. Калориметрия растений при температурах ниже нуля. М.: Наука, 1972.- 117 с.
9. Лосева Н.Л., Кашина О.А., Рахимова Г.Г. Скорость выделения тепла как возможный показатель адаптивности растительной клетки к условиям окружающей среды // Физиология растений, 2003.- Т. 50.- № 3.- С.445-458.
10. Майорова А.Ф. Термоаналитические методы исследования // Соросовский образовательный журнал 1998.- № 10.-С.50-54.
11. Семихатова О.А. Энергетика дыхания в норме и при экологическом стрессе, Л.: Наука, 1990.-72 с.
12. Хансен Л.Д., Тейлор Д.С., Смит Б.Н., Кридл Р.С. Связь между ростом растений и дыханием: экологические аспекты и отбор лучших сортов культурных растений // Физиология растений, 1996.-Т.43.-№ 6.-С.805-812.
13. Dalke I.V., Remizov A.D., Lodigin E.D., Beznosikov V.A. Bioenergetics of soils in cold, humid climate // Biothermodynamics: Molecular, Organismal, and Ecological: Programm and Abstracts (USA, Utah, Alta, 6-10 June 1999), Utah, 1999. - P.28.
14. Golovko T.K., Remizov A.D., Dalke I.V., Smith B.N. Temperature limits of growth of two geographically distant *Ajuga reptans* L. ecotypes // Biothermodynamics: Molecular, Organismal, and Ecological: Programm and Abstracts (USA, Utah, Alta, 6-10 June 1999), Utah, 1999. - P.43.
15. Hansen L D., Hopkin M. S., Rank D R., Anekonda T. S., Breidenbach W. R., Criddle R. S. The Relation Between Plant Growth and Respiration: A Thermodynamic Model // Planta., 1994. Vol.194. – P. 77-85.
16. Hansen L. D., Hopkin M.S., Criddle R. S. Plant calorimetry: A Window to Plant Respiration // Thermochemica Acta., 1997. Vol. 300. – P. 183-187.
17. Hansen L. D., Smith B. N., Criddle R. S., Breidenbach R. W. Calorimetry of plant respiration // J. Thermal Anal., 1998. Vol.51. – P. 757-763.